

**MEHMONXONA BIZNESINI SAMARALI TASHKIL ETISHNING
MUHIM JIHATLARI**

Namangan davlat universiteti

71010101 – Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish
magistratura mutaxassisligi 1-kurs talabasi

Ergashev Hakimjon

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehmonxona biznesini samarali tashkil etishning muhim jihatlari to‘xtalib o‘tilgan bo‘lib, mehmonxona biznesni moliyaviy jihatdan tashkil etishning asosiy jihatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: xizmat ko‘rsatish, mehmonxona biznesi, moliyani tashkil etish, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Avstraliya, Xalqaro amaliyotda mehmonxona biznesi.

Jahon iqtisodiyotining rivojlanishida xizmatlar sohasi tobora muhim o‘rin tutmoqda. Nafaqat rivojlangan mamlakatlar, balki rivojlanayotgan mamlakatlar ham o‘zining tabiiy imkoniyatlari, madaniy merosi hamda iqtisodiy potensialidan kelib chiqqan holda turizmni rivojlantirishga intilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, sifatli mehmonxona xizmatlarini shakllantirish va mehmonxona sohasida malakali mutaxassislarni tayyorlashga e‘tiborni kuchaytirishni taqozo etadi.

Mehmonxona sohasi mamlakatda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aksariyat mamlakatlarda mehmonxonalarning xizmat sifati turistlarni jalb qiluvchi vositalardan biriga aylanib ulgurgan. Shu sababli global miqyosda mehmonxonalar tarmoqlari yuzaga kelishi, mamlakatda mehmonxona sohasini rivojlantirish uchun xorijiy mehmonxona bizneslari vakillarining jalb qilinishi kabi jarayonlarning amalga oshirilishi ijobiy holat sifatida qaraladi.

Mamlakatimizda mehmonxona biznesini rivojlantirishda yetarlicha imkoniyat mavjud, biroq mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish hamda

sohani jadal rivojlantirish uchun bugungi kunda mehmonxona moliyasiga alohida yondashish, mavjud moliyaviy resurslardan oqilona foydalanish tobora ahamiyatini oshirib bormoqda. Sh sababli mehmonxona biznesi moliyasini tadqiq qilish va bu bo'yicha xorij tajribasini o'rganish dolzarblik kasb etmoqda.

Mamlakatda turizmni rivojlantirishda mehmonxona binzesini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli qator iqtisodchilar tomonidan mazkur soha bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. F.Zhang va boshqalarning fikricha, "mehmonxona sanoatidagi tranzaksiyalar boshqa sohalardagi operatsiyalardan farq qiladi, chunki mehmonxona sohasidagi birlashishlar va qo'shib olishlar amaliyotlarini o'tkazgan kompaniyalar qo'shilishdan keyin ijobiy natijalarga erishgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, ichki bitimlar va konglomerat sotib olish mehmonxona sanoatida eng keng tarqalgan bitimlardir. Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Avstraliya 55% ekvayring va 60 ta sotib olingan kompaniyalar joylashgan eng faol uchta mamlakatdir.

Mehmonxona sohasi turizm industriyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Bir tomondan atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatsa, ikkinchi tomondan turizm industriyasidagi o'z hissasi tufayli global isish va tabiiy resurslarning kamayishi kabi atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Dunyo bo'ylab ekologiyani asrashga bo'lgan yuqori e'tiborning mavjudligi, biznes hamda atrof-muhit muammolarining o'zaro kesishishi, so'nggi yillardagi raqamlashtirish tendensiyasining kuchayishi va boshqa shu kabi o'zgarishlar mehmonxonalarning samaradorligini oshirish zarurligini ko'rsatmoqda. Mehmonxona biznesi moliyasini samarali tashkil etishda ichki nazoratni to'g'ri tashkil etish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mehmonxona biznesi moliyasini tashkil etishda sohaning o'ziga xos jihatlarini inobatga olish lozim.

Mehmonxona biznesi moliyasini tashkil etishda e'tibor qaratiladigan o'ziga xos jihatlari

Rasmda mehmonxonalarda ko'p miqdorda naqd pul aylanishi, oziqovqat mahsulotlari, ichimliklar va boshqa tovarlar ko'p ishlatilishi sababli o'g'rilik ehtimoli katta bo'lishi hamda quyi bo'g'inlarda vaqtinchalik ishga olingan xodimlar mehnat qilishi kabi jihatlarga mehmonxona biznesi moliyasini yuritishda alohida e'tibor qaratish lozim. Xalqaro amaliyotda aksariyat hollarda mehmonxonalar va kurortlar birgalikda o'rganilishini kuzatish mumkin. Quyida 2013-2022-yillarda global mehmonxonalar va kurortlar sohasining bozor hajmini tahlil qilamiz.

2013-2022-yillarda global mehmonxonalar va kurortlar sohasining bozor hajmi, trln. AQSh dollari

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mehmonxona biznesi moliyasini tashkil etish va bu bo'yicha xorij tajribasini o'rganish asosida quyidagi xulosalarni keltirish mumkin.

Birinchidan, xalqaro amaliyotlarda mehmonxona biznesini rivojlantirish va mehmonxona biznesini moliyalashtirishda aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlaridan foydalanishga bo'lgan e'tibor yildan yilga kuchaymoqda. Shu sababli milliy amaliyotimizda ham mehmonxonalar moliyasini samarali tashkil etish va mehmonxonalar faoliyatini moliyalashtirishda xalqaro amaliyotda qo'llanilayotgan aksiyalarni ommaviy joylashtirish amaliyotlarini qo'llash maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Ikkinchidan, mamlakatimizdagi turistlar nisbatan ko'p tashrif buyuradigan hududlarda xalqaro talablarga javob beradigan mehmonxonalar tizimini shakllantirishda bugungi kunda xalqaro amaliyotda qo'llanilayotgan yashil mehmonxonalar amaliyotini tatbiq etish lozim. Mazkur amaliyotni mamlakatimiz hududida qo'llash ko'p tomonlama foydali bo'ladi, deb hisoblaymiz.

Uchinchidan, mehmonxona sohasi mamlakatda turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Aksariyat mamlakatlarda mehmonxonalarning xizmat sifati turistlarni jalb qiluvchi vositalardan biriga aylanib ulgurgan. Shu sababli mamlakatimizga global miqyosdagi mehmonxonalar tarmoqlarini, shuningdek, xorijiy mehmonxona bizneslari vakillarining jalb qilinishi mamlakatimizda mehmonxona biznesini rivojlantirishga hamda mehmonxona biznesi moliyasini samarali shakllantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Soocheong (Shawn) Jang, Chun-Hung Hugo Tang, Ming-Hsiang Chen. Financing behaviors of hotel companies. // International Journal of Hospitality Management, September, 2008. - 478-487 pp. https://www.researchgate.net/publication/278716513_Financing_behaviors_of_hotel_companies

2. Anastasia Kopaneli. Finance, Marketing, Management and Strategy Planning. A Qualitative Research Method Analysis of Case Studies in Business Hotels in Patras and in Athens. // *Procedia Economics and Finance*, Volume 9, 2014, Pages 472-487.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567114000495>

3. Zélia Serrasqueiro, Paulo Maçãs Nunes. Financing behaviour of Portuguese SMEs in hotel industry. // *International Journal of Hospitality Management*, Volume 43, October 2014, Pages 98-107.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431914001418>

4. М.Т.Алиева. Меҳмонхона менежменти. // *Дарслик*, Т.:, 2007. – 203

5. Ахмедов Умид Хуршидович. Меҳмонхоналарда туристик хизмат кўрсатиш сифати ва самарадорлигини бошқариш. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 5, сентябрь-октябрь, 2018 йил. – 7 б.

6. Д.И. Абидова. Меҳмонхона хўжалигида бошқарув қарорлари самарадорлигини ошириш йўллари. // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2015 йил. – 3 б.